

The Roadmap for Fulfillment of Resistance Economics Policies in Iran`s Sport

Alireza Elahi

(Associate Professor, Kharazmi University)

Hossein Akbari Yazdi

(Assistant Professor, Kharazmi University)

Chalak Majidi

(Assistant Professor, Kharazmi University)

Reza Khorshidi

(PhD Student, Kharazmi University)

Abstract:

The resistance economy is one of the most important current policies of the Islamic Republic of Iran. Ministries, and government organizations are taking their part in planning to implement resistance economy policy. This study aimed to develop a roadmap for Iran's sports to implement the policies of the resistance economy. In this research, the qualitative method and approach of strategic studies have been used. Conducting semi-structured interviews and reviewing existing documents and upstream documents were the two main methods of data collection in the present study. The Key Performance Areas were determined and prioritized using the pairwise comparison method. The priorities were respectively human resources, rules, structures and processes, research, development and innovation, marketing and financial management, area quality, and productivity, and finally the field of diplomacy and culture. Also, 15 strategies were developed to implement resistance economy policies in sports and were strongly, moderately, and weakly related to key areas of performance. In the end, to realize each of the 15 developed strategies, a list of basic actions along with the evaluation index and those in charge of implementing each of the measures were determined. This research can be a roadmap for any sports organization that wants to plan for itself by considering resistance economic policies. Also, in this research, key performance indicators can be used to evaluate the extent to which Iran's sports organizations have acted to achieve a resistance economy.

Keywords: Resistance Economy in Sport, Strategies, Actions, Key Performance Areas, Evaluation Indicators.

نقشه راه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران^۱

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران است. دستگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی هر یک به نوبه خود در حال تدوین برنامه‌های تحقق این سیاست‌ها هستند. ورزش نیز به عنوان یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی تجاری کشور از این امر مستثنی نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه راه نظام ورزش ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. در این تحقیق از شیوه کیفی و رویکرد مطالعات استراتژیک استفاده شد. اجرای مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و بررسی مستندات موجود و بالادستی دو روش اصلی جمع‌آوری اطلاعات در مطالعه حاضر بود. در بخش مصاحبه‌ها مدیران دستگاه‌های ورزشی و همینطور صاحب‌نظران و خبرگان حوزه اقتصاد ورزش به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در این مطالعه، حوزه‌های کلیدی عملکرد ورزش ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت شامل منابع انسانی، قوانین، ساختار و فرایندها، تحقیق، توسعه و نوآوری، بازاریابی و مدیریت مالی، کیفیت و بهره‌وری و در نهایت دیپلماسی و فرهنگ معرفی شده‌اند. همچنین ۱۵ راهبرد مرتبط با حوزه‌های کلیدی عملکرد ارائه شده است. در ادامه، به منظور تحقق هر یک از راهبردهای ۱۵ گانه فهرستی از اقدامات اساسی به همراه شاخص‌های ارزیابی و متولیان اجرای هر یک از اقدامات مشخص شده‌اند. این مطالعه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه پیش روی سازمان‌های ورزشی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش عمل نماید. همچنین شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه شده می‌تواند به عنوان شاخص‌های ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران مدنظر قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: اقتصاد مقاومتی در ورزش، راهبردها، اقدامات، حوزه‌های کلیدی عملکرد، شاخص‌های ارزیابی

^۱ این مقاله برخاسته از طرح پژوهشی مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است که در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده است.

مقدمه

در دنیای امروز "اقتصاد" از مولفه های مهم امنیت ملی کشورها و نظام های سیاسی است و این موضوع مورد وفاق است که راهبردهای اقتصادی در تحکیم قدرت کشورها اثر قابل توجهی دارد (سیف، ۱۳۹۲). تحولات اقتصاد در سطح جهان فرصت ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است. یک مسئله مهم در رقابت جهانی نحوه مواجه شدن با این تهدیدها است (فخر پور و خوش سپهر و ملکی، ۱۳۹۷: ۱۲۴). بریگگیو، کوردینا، فاروگیا و ولا^۲ (۲۰۰۸: ۲۳۰)، آسیب پذیری و تاب آوری^۳ اقتصاد را توانایی یک کشور برای احیای مجدد بعد از در معرض گرفتن شوکهای برونزا تعریف می نمایند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی ایران طی سال های گذشته از قبیل تحریم های ظالمانه، رکود، تورم، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش سرمایه گذاری خارجی و عدم اتصال فناوری و دانش فنی برتر به تولید داخلی موجب خلق گفتمانی به قصد گره گشایی در ابعاد مختلف از اقتصاد ایران شد. گفتمان «اقتصاد مقاومتی» که به تعبیر نصوری گزنی (۱۳۹۹) در طول چند سال گذشته هیچ مفهومی در اقتصاد به اندازه آن برجسته نبوده است، اولین بار در شهریور ۱۳۸۹ توسط رهبری جمهوری اسلامی ایران در جمع کارآفرینان کشور مطرح و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به کلیه نهادهای ذیربط ابلاغ شده است (ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲). این ابلاغیه با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا تدوین شده است. همچنین در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر «تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف» تاکید شده است تا زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی فراهم شود.

صنعت ورزش به عنوان یکی از حیطه های پررونق اقتصادی، با گسترش روزافزون خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان نفوذ کرده است (هنری و خزایی، ۱۳۹۹). ورزش تاثیرات و کارکردهای گسترده ای در حوزه های مختلف دارد و در دهه های اخیر صنعت ورزش تداوم رشد را تجربه کرده و یکی از درآمدزاترین صنایع قرن ۲۱ به شمار می رود (حاجی حیدری و همکاران، ۱۳۹۹) و تاثیرات قابل توجهی بر جنبه های مختلف فرهنگی، سیاسی، روابط بین الملل و البته اقتصادی کشورها دارد، به همین دلیل نظام ورزش بسیاری از کشورها استراتژی محور شده و آن چه تحول و پیشرفت را رقم می زند، توسعه مبتنی بر سیاست های کلان و استراتژی هاست (پیمان فر، الهی و حمیدی، ۱۳۹۳: ۱۴۶). در ایران نیز ورزش یک صنعت نوپاست، که نیازمند برنامه ریزی موثر در راستای سیاست های کلان کشور است، این در حالیست که نظام ورزش ایران همواره از نداشتن برنامه های مدون یا ناتوانی در اجرای برنامه های موجود رنج برده است. در حال حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی در همه بخش های اجرایی کشور در حال پیگیری و اجراست. صنعت ورزش کشور نیز باید نقش خود را در اقتصاد از جمله در زمینه های

² Briguglio, Cordina, Farrugia and Vella

³ Resilience

الهی، علیرضا، اکبری یزدی، حسین، حمیدی، چالاک و خورشیدی، رضا. (۱۴۰۱). نقشه راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران،

درآمدزایی، درصد مشارکت در تولید ناخالص ملی، اشتغالزایی، کارآفرینی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند. هراندازه نقش صنعت ورزش در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش یابد، موتور محرکه اقتصادی بیشتر به حرکت درآمده و پویایی اقتصادی بیشتر میشود (هنری و خزایی، ۱۳۹۹). یکی از نیازهای نظام ورزش کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، فراگیر شدن مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش ورزش و داشتن یک نقشه راه است که در این پژوهش تلاش شده است به این نیاز پاسخ داده شود.

در تبیین ارکان پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش ایران، جوانی (۱۳۹۷: ۵۷۶) در مقاله خود یک الگوی سه سطحی شامل بهینه سازی زیرساختی، مقاوم سازی و برجستگی پیشنهاد نموده است. علاوه بر شناسایی ارکان و شیوه اجرا در خصوص موانع اجرا نیز مطالعاتی انجام شده است. در پژوهش هنری و خزایی (۱۳۹۹) گزارش شده است که از نظر متخصصین و مسئولین ورزش کشور در بین موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش کشور، ضعف عوامل حقوقی و قانونی بیشترین تأثیر را دارد و به همین جهت پیشنهاد شده است که مراجع قانونگذار با وضع قوانین و مقررات به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش کمک نمایند. همچنین خزائی، هنری، شهلائی و باقری (۱۳۹۷) چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش ایران را در ۵ دسته عوامل حقوقی و قانونی، فقدان برنامه محوری، بی توجهی به تحقیق و توسعه، عوامل اقتصادی و بی توجهی به اسناد بالادستی را به عنوان چالش های اصلی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند. در حوزه ورزش مدارس ایران نیز زارعیان، قربانی و میرزایی (۱۳۹۷) راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس را بررسی کرده و بیان می دارند اگر اقتصاد مقاومتی در ورزش بخواهد به صورت نهادینه عملیاتی شود باید از سنین پایه و ورزش مدارس شروع کرد. اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامه های آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولیدات داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوه های آموزشی مناسب مقولات اصلی شناسایی شده اند. حاجی حیدری و همکاران (۱۳۹۹) نیز تأکید می کنند نگاه کلان، هدفمند و باارزش به موضوعات اصلی جامعه خواهان اتفاق نظر و پیروی از یک اصل است و آن هم انتخاب راه بر اساس اصل منفعت اجتماعی و آینده نگری سودمند می باشد. همچنین بر درک فساد و عزم مدیران برای مقابله جهادی و موثر با آن است در هر زمینه از امورات اجتماعی مثل موضوع ورزش، دانشگاهی، توزیع متوازن منابع، بازنگری در چشم انداز نظام و در نهایت قانونگذاری را در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش پر اهمیت می دانند. در مجموع می توان گفت بررسی مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در ورزش حاکی از شناسایی یک مجموعه ای از الگوهای نظری، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی است. اما مطالعه ای که بتواند به عنوان راهنمای عمل سازمانهای ورزشی جهت تحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی در ورزش قرار گیرد یافت نشد.

مطالعات اقتصاد مقاومتی در سایر حوزه‌ها بیشتر و متنوع تر از بخش ورزش هستند و همانطور که ملکی، احمدی و فتحی (۱۳۹۹) اشاره می‌کنند که عواملی مانند فقدان فهم مشترک از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان‌ها میتواند بر عدم موفقیت اجرای سیاست‌ها تاثیر بگذارد، باید به مطالعات و مفاهیم ارائه شده در سایر حوزه‌های اقتصاد نیز دقت لازم صورت گیرد. به عنوان نمونه، میرمعزی (۱۳۹۱)، با تاکید بر ملزومات اقتصاد مقاومتی، توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی به صورت جهادی اقتصادی را لازم می‌داند. همچنین فشاری و پورغفار (۱۳۹۳) ضمن اشاره به فرصت موجود در دل تهدید تحریم‌های غرب، بر دو مقوله فرهنگ اقتصاد مقاومتی و نقش بسیار مهم نهضت تولید علم و دانش در این حوزه تاکید می‌کنند. بخشی از مطالعات نیز مانند قلیچ و خوانساری (۱۳۹۴) که نظام مقاوم سازی نظام بانکی را بررسی کرده است، به تدوین سیاست‌ها و راهبردهای بخشی و سازمانی در این حوزه پرداخته‌اند. داوودی و جعفریه (۱۳۹۳) نیز ساختارهای قدرت در عرصه داخلی را برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد ابعاد آن بررسی کرده است.

از سوی دیگر، مفهوم تاب‌آوری اقتصادی به عنوان یک واژه تقریباً شبیه (اما نه کاملاً یکسان) با اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه برخی تحقیقات قرار گرفته است. به عنوان نمونه غیاثوند و عبدشاه (۱۳۹۰)، نشان دادند که حداکثر مقدار تاب‌آوری اقتصاد ایران مربوط به سال ۱۳۸۰ است. آن‌ها علت این موضوع را کاهش نرخ تورم و کسری بودجه و همچنین بهبود شاخص حکمرانی بیان کرده‌اند. همچنین غیاثوند و رمضانیان (۱۳۹۴) در پژوهش خود بیان کردند که پایین بودن تاب‌آوری اقتصاد ایران نشانگر آن است که در صورت بروز شوک خارجی از یک سو آسیب بالایی به اقتصاد کشور وارد شده و از سوی دیگر سرعت بازیابی و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پایین است. برای محاسبه تاب‌آوری اقتصادی، لاجوردی و همکاران (۱۳۹۵) از چهار عامل پایداری اقتصاد کلان، کارایی بازار در اقتصاد خرد، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی و زیست محیطی استفاده نمودند. بیتس، آنگتون و آینوچه^۴ (۲۰۱۴) یک شاخص ترکیبی براساس متغیرهای کلیدی پیشنهاد داده‌اند که در شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های کشورها و جهت‌گیری‌های سیاسی که باید اعمال شوند، کمک می‌کند. آنگتون و بیتس (۲۰۱۵) این شاخص‌ها را به دو دسته ابعاد کنترلی (سیاسی و اقتصادی) و ابعاد اقتضائی (اجتماعی، زیست محیطی و پیرامونی) تقسیم کردند. در نتایج آنها ایران در این رتبه بندی در میان ۹۵ کشور در جایگاه ۶۹ بوده است و نشان دهنده عدم کنترل بر آسیب پذیری است.

با وجود تحقیقات علمی و خواست و همت حاکمیت و مردم موانعی هم بر سر راه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد. همانطور که حاجی حیدری و همکاران (۱۳۹۹) نیز اشاره می‌کنند، توجه به خواست اجتماعی و حاکمیتی و تفاهم در دستیابی به اثرات پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تبیین آینده‌ای مطلوب و درک اهمیت بحران‌های احتمالی پیشرو وابسته به

⁴ Bates, Angeon, & Ainouche

بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی است. در مجموع، ضرورت اجرای مطالعه حاضر را از دو منظر علمی و کاربردی می‌توان تبیین نمود. از جنبه علمی باید به این نکته اشاره کرد که هر چند مطالعات اندک دانشگاهی در حوزه اقتصاد مقاومتی در ورزش انجام شده است اما کماکان مطالعه‌ای که به روشنی به نحوه اجرای این سیاستها (حوزه‌ها، راهبردها، اقدامات و سازمان‌های متولی) در حوزه ورزش بپردازد، انجام نگرفته است. همچنین از جنبه کاربردی باید توجه کرد که یکی از مهمترین سیاست‌های بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است. لذا نتایج این مطالعه حوزه‌های کلیدی، استراتژی‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و شاخص‌های عملکردی به دست خواهد داد که می‌تواند به عنوان راهنمای عمل سازمان‌ها و مدیران عالی ورزش کشور قرار گیرد. لذا در این مطالعه به شیوه‌ای کیفی و با بهره‌گیری از رویکرد مطالعات راهبردی به تدوین نقشه راه نظام ورزش ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش پرداخته شده است. این نقشه راه شامل راهبردها، حوزه‌های کلیدی عملکرد، اقدامات اجرایی و شاخص‌های ارزیابی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

روش‌شناسی

بنابر ماهیت و هدف مطالعه، تحقیق حاضر از روش مطالعات کیفی و با رویکرد مطالعات استراتژیک بود. لازم به ذکر است در بخش‌های خاصی از مطالعه حاضر از روش‌های کمی به منظور اولویت‌بندی حوزه‌های کلیدی عملکرد و راهبردها استفاده شده است. به منظور اجرای مطالعه حاضر چارچوبی به صورت شکل ۱ مورد استفاده قرار گرفت.

شکل ۱- روش و مراحل اجرای مطالعه

به منظور دستیابی به اطلاعات و مستندات و جمع آوری داده‌ها مورد نیاز مطالعه عمیق کتابخانه ای انجام شد. به این منظور، گروه تحقیق به مطالعه و بررسی کلیه مطالعات بالادستی و مقالات و پایان نامه‌های مرتبط با موضوع اقدام نمود. در چند مرحله از تحقیق حاضر از مصاحبه‌های کیفی نیمه ساختارمند نیز بهره برده شده است. با توجه به مبانی نظری پژوهش‌های کیفی (استراس و کوربین^۵، ۱۳۸۵ و سکاران^۶، ۱۳۸۴) برای نمونه گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و بنا بر قواعد پژوهش کیفی، مصاحبه‌ها تا حد رسیدن به اشباع نظری^۷ ادامه یافت. کلیه نخبگان آگاه مورد بررسی و از میان آنها نمونه ای (n=۱۶) در مصاحبه‌های این تحقیق مشارکت نمودند که ترکیب آنها شامل ۲ نفر از افراد دارای سابقه ریاست در بالاترین سطح ورزش کشور (وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک)، ۴ نفر اقتصاددانان آشنا به مقوله اقتصاد مقاومتی، ۲ نفر اقتصاددانان آشنا به مقوله اقتصاد ورزش، ۲ نفر حقوقدانان آشنا به مسائل ورزش و اقتصاد، ۶ نفر از اساتید مدیریت و برنامه ریزی ورزش دانشگاه‌های کشور آشنا با موضوع پژوهش بودند.

در بخش مطالعات کتابخانه ای به منظور مفهوم سازی و تحلیل داده‌های بدست آمده از مستندات و اسناد بالادستی از تحلیل محتوای کیفی^۸ استفاده شد و در تحلیل مصاحبه‌های کیفی فرآیند تحلیل داده‌ها به صورت زیر بود: (۱) اجرا و ویرایش مصاحبه‌ها؛ (۲) کدگذاری نظرات؛ (۳) طبقه بندی نظرات در گروه‌های مفهومی یکسان؛ (۴) تفسیر مفاهیم برآمده از تحقیق؛ (۵) ترکیب مفاهیم و نتیجه گیری. همچنین از کدگذاری های باز و محوری (استراس و کوربین، ۱۳۸۵) جهت تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد. لازم به ذکر است به این دلیل که نیازی به ارائه نظریه برخاسته از یافته‌ها نبود، کدگذاری انتخابی در تحلیل مصاحبه‌های کیفی مدنظر این تحقیق قرار نگرفته است.

در بخش تحلیل محیط بیرونی پس از مصاحبه‌ها از رویکرد تحلیل محیط کلان (محیط های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فناوری^۹) استفاده شد. بر اساس این رویکرد، محیط بیرونی حاکم بر ورزش ایران در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و فناوری تحلیل شد. در بخش تحلیل محیط درونی پس از مصاحبه‌ها، با دو رویکرد تحلیل منابع^{۱۰} نظام ورزش ایران و رویکرد وظیفه ای برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت، هماهنگی، هماهنگی و بودجه بندی^{۱۱} به تحلیل محیط قابل کنترل (محیط درونی) پرداخته شد.

⁵ Strauss Corbin

⁶ Secaran

⁷ Theoretical Saturation

⁸ Qualitative Content Analysis

⁹ PEST Scan

¹⁰ 5Ms+IT

¹¹ POSDCORB

پس از اجرای مصاحبه‌های کیفی در تدوین اقدامات و برنامه‌های تحقق توسعه اقتصاد مقاومتی، پس از اجرای مصاحبه‌های کیفی از رویکرد ماتریس‌های متناظر (SWOT- Action Plan) استفاده شد. همچنین به منظور اولویت بندی حیطه‌های کلیدی عملکرد از نظرات مشارکت کنندگان بخش کیفی در قالب فرم اولویت بندی AHP استفاده شد. اطلاعات حاصله از این افراد با استفاده از نرم افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفته است و نرخ ناسازگاری مبنای اعتبار پرسشنامه‌های زوجی بود.

یافته‌ها

برای دستیابی به هدف تحقیق در ابتدا محیط درونی و بیرونی نظام ورزش ایران با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحلیل فهرست جامعی از SWOT نظام ورزش ایران در مواجهه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. تعیین حوزه‌های کلیدی عملکرد بخش دوم یافته‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. تدوین راهبردهای نظام ورزش ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخشی دیگر از یافته‌های مطالعه فعلی است. این راهبردها به تفکیک حوزه‌های کلیدی عملکرد و نیز بر اساس SWOT بدست آمده از بخش اول ارائه شده‌اند. اولویت بندی حوزه‌های کلیدی عملکرد و راهبردهای تدوین شده آخرین بخش یافته‌های این تحقیق بود.

حیطه‌های کلیدی عملکرد^{۱۲} برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش:

به منظور گزارش دهی بهتر و سهولت در تعریف سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری نتایج سازمان در طبقات مختلف و زیر مجموعه‌های مربوطه و همینطور تدوین اهداف بلند مدتی که بتواند در مجموع منجر به تحقق چشم انداز یک سازمان شود، تدوین حیطه‌های کلیدی عملکرد بسیار مهم است. تعیین حیطه‌های کلیدی عملکرد در توسعه اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران، با مطالعه سیاست‌های کلی بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی و مبانی نظری مرتبط و همینطور نظرخواهی از متخصصین و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و ورزش انجام شد. حیطه‌های معرفی شده کاملاً برگرفته شده از اصول مرتبط و قابل اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در بدنه ورزش کشور است.

¹² Key Performance Areas

- ۱- حیطه منابع انسانی: تاکید بر توسعه و توانمندسازی منابع انسانی و استفاده از نیروهای انسانی متخصص، متعهد و دارای روحیه جهادی و همینطور تشویق و تسهیل کار تیمی با هدف افزایش بهره وری در سازمان‌ها از جمله موارد مورد تاکید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که ذیل این حیطه قرار می‌گیرند.
- ۲- حیطه قوانین، ساختارها و فرایندها: حذف موازی کاری‌ها و هزینه‌های فرایندی، اصلاح ساختارها و نظام‌های سازمانی و چابکی و منطقی سازی ساختارهای سازمانی در راستای اصلاح الگوی مصرف در ورزش و بهره‌گیری از قوانین و فرصت‌های حقوقی ایجاد شده در حوزه اقتصاد مقاومتی و تدوین قوانین مرتبط در بدنه ورزش.
- ۳- حیطه بازاریابی و مدیریت مالی: ایجاد اقتصادی درون‌زا، مولد و برون‌گرا در سیستم ورزش کشور از طریق افزایش تولید داخلی محصولات و خدمات راهبردی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی، کاهش آسیب پذیری اقتصادی، ایجاد منابع مالی پایدار و جذب مشارکت‌های مردمی و بخش‌های خصوصی و همینطور سرمایه‌های بین‌المللی و شفاف سازی و سالم سازی در امور مالی؛ بهبود نظارت بر سیستم توزیع، قیمت گذاری و نظارت بر بازار، در این حیطه کلیدی عملکرد، مورد تاکید هستند.
- ۴- حیطه کیفیت و بهره‌وری: رشد بهره‌وری در ورزش اعم از بهره‌وری اماکن، تجهیزات، منابع انسانی و سازمان‌ها با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و بهبود کیفیت خدمات و محصولات، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، افزایش اشتغال و کاهش شدت مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی.
- ۵- حیطه تحقیق، توسعه و نوآوری: توسعه اقتصاد دانش بنیان در ورزش، کارآفرینی و ترویج نوآوری و خلاقیت، برنامه ریزی مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی و توسعه پوشش استاندارد برای کلیه خدمات و محصولات ورزشی.
- ۶- حیطه دیپلماسی و فرهنگ: گفتمان سازی و تبیین فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ورزش، توسعه فرهنگ جهادی و کار داوطلبانه و بهبود دیپلماسی اقتصادی در ورزش و همینطور دیپلماسی ورزش در نظام بین‌الملل، تقویت تعهد سازمانی و ملی در ورزش و برنامه ریزی جهت توسعه ارتباطات ملی و بین‌المللی.

راهبردهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ورزش و اولویت بندی آنها

با بررسی قوت‌ها و ضعفها، فرصت‌ها و تهدیدهای شناسایی شده و همچنین نظرخواهی مجدد از چند نفر از مصاحبه شوندگان در مصاحبه‌ها (صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و ورزش)، تعداد ۱۵ راهبرد برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ورزش تدوین شد. در مرحله بعدی جهت کمی‌سازی و محاسبه وزن حیطه‌های کلیدی عملکرد شناسایی شده، پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت (مقیاس امتیاز دهی از اهمیت یا مطلوبیت یکسان=۱ تا کاملاً مهمتر یا مطلوب تر=۹). پس از

تکمیل پرسشنامه‌های این بخش از پژوهش توسط خبرگان، به منظور اطمینان از روایی و پایایی، نرخ سازگاری برای هر یک محاسبه گردید و پرسشنامه‌هایی که نرخ سازگاری آن‌ها از ۰/۱ بیشتر بود مجدداً به پاسخ‌دهندگان باز گردانده شد تا در پاسخ‌های خود تجدید نظر کنند. بدین ترتیب تمامی پرسشنامه‌هایی که مبنای محاسبات قرار گرفتند (۸ پرسشنامه)، دارای نرخ ناسازگاری کمتر از ۰/۱ بودند. جدول شماره ۱ وزن نهایی و نرخ ناسازگاری حیطه‌های کلیدی عملکرد اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران از دیدگاه خبرگان را نشان می‌دهد.

جدول ۱: جدول وزنی حیطه‌های کلیدی عملکرد اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران

نرخ ناسازگاری	رتبه	وزن	حیطه‌های کلیدی عملکرد
0986/0	1	362/0	منابع انسانی
	2	319/0	قوانین، ساختار و فرایندها
	3	101/0	بازاریابی و مدیریت مالی
	4	081/0	کیفیت و بهره‌وری
	5	075/0	تحقیق، توسعه و نوآوری
	6	060/0	دیپلماسی و فرهنگ

پس از تعیین اوزان حیطه‌های کلیدی عملکرد، از طریق ماتریس ارتباطات وزن نهایی راهبردها به دست آمد (جدول شماره ۲). جدول شماره ۲ بیانگر ماتریس متناظر این راهبردها و ارتباط آنها با هر یک از حیطه‌های کلیدی عملکرد است. این ارتباط به صورت ارتباط قوی و متوسط و ضعیف مشخص شده‌اند. وزن نهایی هر راهبرد برابر است از مجموع حاصلضرب شدت ارتباط در وزن هر حیطه کلیدی عملکرد.

جدول ۲: اولویت بندی نهایی راهبردهای تدوین شده جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران

اولویت	وزن نهایی راهبرد	دیپلماسی و فرهنگ (060/0)	تحقیق، توسعه و نوآوری (075/0)	کیفیت و بهره‌وری (081/0)	بازاریابی و مدیریت مالی (101/0)	قوانین، ساختار و فرایندها (319/0)	منابع انسانی (362/0)	حیطه‌ها	راهبردها
1	5.693	1	5	5		5	9	توانمندسازی نیروی انسانی ورزش ایران مطابق با رویکرد اقتصاد مقاومتی	1
2	5.246	1			5	9	5	مردمی‌سازی اقتصاد ورزش کشور	2
3	4.142				9	9	1	عدالت محوری در توزیع منابع در ورزش	3
4	3.841	1		5	5	9		توسعه حمایت‌های دولتی از فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه در ورزش	4
5	3.707	1	9		1	9		حمایت از اقتصاد دانش بنیان در ورزش	5
6	3.638			5		9	1	مهندسی مجدد و چابک سازی ساختار ورزش ایران	6

7	3.567	9	1	1		9		تقویت اصول توسعه پایدار در مدیریت سازمانها و اماکن ورزشی	7
8	3.059	1	9	9		5		طراحی، تولید و صادرات محصولات ورزشی	8
9	2.941		1		9	5	1	توسعه اقتصاد گردشگری ورزشی	9
10	2.75	9		1		1	5	تقویت نهضت داوطلبی در نظام ورزش کشور	10
11	2.699		5	9		5		ترویج و توسعه ورزش های کم هزینه و پر فایده	11
12	2.210	9	1			5		ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ورزش	12
13	1.442		9	5			1	توسعه دانش ساخت تاسیسات و اماکن ورزشی	13
14	1.284		5		9			توسعه کسب و کارهای ورزشی مبتنی بر فضای مجازی	14
15	0.859	9				1		تقویت دیپلماسی اقتصادی و بین المللی ورزش کشور	15

بحث و نتیجه گیری

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار در شرایط کنونی تحریم و پسا تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها است. در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه را طلب می کند (نعیمی مجد و نعیمی مجد، ۱۳۹۸). برای محقق شدن اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش برنامه محور همه جانبه نیاز است. جامعه ورزش نیز به عنوان یکی از بخش هایی که پتانسیل بسیار بالایی در کمک به رشد اقتصادی و پایداری آن دارد، از این قاعده مستثنی نیست.

همان گونه که در بخش یافته ها ملاحظه شد فهرستی از حوزه های کلیدی عملکرد و راهبرد به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ارائه شد. در بخش بحث و نتیجه گیری سعی شده است به تفکیک هر یک از راهبردهای ارائه شده بحث و نتیجه گیری لازم صورت پذیرد. لذا بعد از بحث مختصری در خصوص هر راهبرد، به منظور کاربردی تر شدن نتایج مطالعه، جدولی ارائه شده است که در آن سرفصل برنامه های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص های کلیدی عملکرد (شاخص های ارزیابی) ارائه شده است. این جداول می تواند هدف غائی مطالعه حاضر (ارائه نقشه راه) را تکمیل نماید.

راهبرد اول: توانمندسازی نیروی انسانی ورزش ایران مطابق با رویکرد اقتصاد مقاومتی

موضوع نیروی انسانی و توانمند سازی آن یکی از موارد مهم در تاکیدات رهبری و اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده است، همچنین این راهبرد در اولویت بندی ارائه شده نیز اولویت اول را در بین ۱۵ راهبرد بدست آورده است که نشان از الهی، علیرضا، اکبری یزدی، حسین، مجیدی، چالاک و خورشیدی، رضا. (۱۴۰۱). نقشه راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران، مجلس و راهبرد. ۲۹ (۱۰۹)، ۳۰۴-۲۷۲. doi: 10.22034/mr.2021.4250.4212

اهمیت بالای این موضوع دارد. فشاری و پورغفار (۱۳۹۳) در تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران و همینطور عباس آباد عربی و همکاران (۱۳۹۳) نیز از توانمندسازی نیروی انسانی و نقش مهم ارتقای آموزش و تبدیل تجربه به دانش به عنوان راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی نام برده اند. در مجموعه سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی شورای اقتصاد (۱۳۹۳) نیز بر بهبود کمی و کیفی نظام آموزش و بهبود نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی تاکید شده است.

جدول ۳: برنامه های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص های مرتبط با راهبرد توانمندسازی نیروی انسانی

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص های کلیدی عملکرد
1	سطح بندی نیروی انسانی ورزش کشور بر مبنای ویژگی های کاری (مدیران، کارشناسان، مربیان و ...)	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- میزان (نفر/ساعت) آموزش منابع انسانی در هر گروه کاری (مدیران، کارشناسان، مربیان و ...)
2	نیازسنجی آموزشی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با هر سطح (مدیران، کارشناسان، مربیان و ...)	دستگاه های متولی ورزش در کشور ^{۱۳}	- حجم محتوای آموزشی تولید شده در هر گروه کاری
3	تعیین روش ها، محتوا و رویکردهای آموزش و توانمندسازی	دستگاه های متولی ورزش در کشور	- میزان بهره وری نیروی انسانی
4	اجرای برنامه های توانمندسازی منابع انسانی	دستگاه های متولی ورزش در کشور	- دستگاه های متولی ورزش کشور
5	گزارش فعالیت های انجام شده در این خصوص به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	دستگاه های متولی ورزش در کشور	- دستگاه های متولی ورزش کشور
6	ارزیابی اثربخشی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های ذیربط	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- دستگاه های متولی ورزش کشور

راهبرد دوم: توسعه مردمی سازی اقتصاد ورزش کشور

موضوع مردمی سازی و موضوعات مرتبط با آن مانند خصوصی سازی؛ واگذاری؛ جمع سپاری و برون سپاری مواردی هستند که حداقل در دهه اخیر بسیار مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. سادات حسینی و منوچهری نژاد (۱۳۹۳) بر توسعه مشارکت جمعی در ورزش، راجی فروشانی (۱۳۹۳) بر نقش برونسپاری در توسعه ظرفیت های اقتصادی دستگاهها، آراین فر و سلیمانی (۱۳۹۳) بر اهمیت مردمی بودن در الگوی اقتصاد مقاومتی، فشاری و پورغفار (۱۳۹۳) بر اقتصاد مردمی و تیرگری سراجی و همکاران (۱۳۹۳) بر توسعه خوشه های روستائی و استفاده از جنبش های مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند، علاوه بر این نقش زنان و خانواده ها نیز در توسعه اقتصاد مقاومتی در ورزش قابل توجه است (پورحاتمی، ۱۳۹۳) و فتحی و یگانه (۱۳۹۳) بیان می کنند که توسعه اقتصاد مقاومتی باید از درون شکل گرفته و باید بر سازوکارهای بومی و مردم محور تاکید شود.

•^{۱۳} این دستگاهها شامل وزارت ورزش و جوانان، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، ورزش شهرداری ها، ورزش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، تربیت بدنی نیروهای مسلح و سایر نهادهای متولی ورزش هستند. در سطح استانی نیز میتوان اداره کل ورزش و جوانان استان را به عنوان نهاد عالی پیگیری کننده تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش استان مربوطه دانست. الهی، علیرضا، اکبری یزدی، حسین، مجیدی، چالاک و خورشیدی، رضا. (۱۴۰۱). نقشه راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران، مجلس و راهبرد. ۲۹ (۱۰۹)، ۳۰۴-۲۷۲. doi: 10.22034/mr.2021.4250.4212

جدول ۴: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد توسعه مردمی سازی اقتصاد ورزش

ر د ی ف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص های کلیدی عملکرد
1	تدوین آیین نامه تشکیل تعاونی های ورزشی و حمایت از آنها	وزارت ورزش و جوانان	- تعداد نفرات شاغل در تعاونی های ورزشی در سراسر کشور
2	تعیین بهترین روش های کاهش تصدی دولت در سطوح مختلف ورزش (باشگاه ها، رویدادها و اماکن)	وزارت ورزش و جوانان سازمان خصوصی سازی	- میزان بودجه حمایتی اختصاص داده شده به تعاونی های ورزشی در هر دستگاه
3	واگذاری باشگاه های ورزشی دولتی بر اساس روش های تعیین شده	وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای دولتی مالک باشگاه	- تعداد باشگاه های دولتی واگذار شده - تعداد اماکن ورزشی دولتی واگذار شده
4	واگذاری اماکن و رویدادهای ورزشی دولتی بر اساس روش های تعیین شده	وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای دولتی مالک باشگاه	- تعداد رویدادهای ورزشی دولتی برونسپاری شده - میزان تسهیلات اعطائی به تعاونی ها و بخش های غیردولتی سرمایه گذار در ورزش
5	تدوین نظام حمایت از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی	وزارت ورزش و جوانان	

راهبرد سوم: عدالت محوری در توزیع منابع در ورزش

موضوعاتی چون نیاز به شایسته سالاری در ورزش ایران، آمایش سرزمینی در ورزش، تقاضاهای روبه رشد زنان برای ورزش، تنوع جغرافیایی و فرهنگی کشور همگی مواردی هستند که نیاز به وجود این راهبرد را دوچندان کرده اند. به عنوان یکی از سیاست های اساسی اقتصاد مقاومتی در تحقیقات مختلفی از جمله مطالعات تیرگری سراجی و همکاران (۱۳۹۳)، آراین فر و سلیمانی (۱۳۹۳)، عباس آباد عربی و همکاران (۱۳۹۳) و همینطور دستورالعمل ها و برنامه های شورای اقتصاد به موضوع آمایش سرزمین و عدالت محوری توجه ویژه ای شده است.

جدول ۵: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد عدالت محوری در توزیع منابع

ر د ی ف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص های کلیدی عملکرد
1	تدوین طرح آمایش سرزمینی منابع مختلف ورزش کشور (منابع انسانی، مادی و زیرساختی)	وزارت ورزش و جوانان	- تعداد دستورالعمل ها و طرح های تدوین شده در این راستا
2	تدوین منشور حقوق شهروندی در ورزش کشور	وزارت ورزش و جوانان با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری	- درصد افزایش سهم زنان، سالخورگان، معلولان و اقشار کم درآمد در برنامه های ورزشی دستگاه ها
3	تدوین و ارائه سیاست های دستگاه ها جهت رعایت سهم زنان، سالخورگان، معلولان و اقشار کم درآمد در برنامه های ورزشی	دستگاه های متولی ورزش در کشور	

راهبرد چهارم: توسعه حمایت های دولتی از فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه در ورزش

تعداد بالای فارغ التحصیلان، بین رشته ای بودن علوم ورزشی و امکان هم افزایی آن با سایر رشته‌های دانشگاهی، قابلیت‌های صنعت ورزش در درآمدزایی و فعالیت‌های کارآفرینانه و نیز قابلیت ورزش در کاهش هزینه‌های درمان و پزشکی از جمله تسهیل کننده‌های تحقق این راهبرد محسوب می‌شوند. در راستای راهبرد ارائه شده در مطالعه حاضر، تابش (۱۳۹۳) استفاده بهینه از دانش آموختگان و توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی را گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی می داند و فشاری و پورغفار (۱۳۹۳) نیز بر تولید فناوری و تجاری سازی دانش تاکید داشته اند.

جدول ۶: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد حمایت‌های دولتی از فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه

شخص‌های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف
- تعداد شرکت‌های کارآفرین حمایت شده توسط دستگاه‌ها در سال - میزان حمایت مالی صورت گرفته از فعالیت‌های کارآفرینانه - تعداد دوره‌های آموزشی اشتغال زایی و کارآفرینی برگزار شده	کارگروه کارآفرینی و اشتغال وزارت ورزش و جوانان	شناسایی و معرفی فرصت‌ها و تسهیلات موجود در قوانین کل کشور برای کارآفرینان و نوآوران ورزشی	1
	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	ارائه برنامه حمایت دستگاه‌های ذیربط از پیشنهادات و ایده‌های نوآورانه در حیطه ورزش	2
	کارگروه کارآفرینی و اشتغال وزارت ورزش و جوانان	تدوین و تصویب آئین نامه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه در ورزش	3
	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	برگزاری دوره‌های اشتغال زایی و کارآفرینی ورزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی	4

راهبرد پنجم: حمایت از اقتصاد دانش بنیان در ورزش

با توجه به فرصت‌هایی چون توجه خاص مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد دانش بنیان، وجود سیاست حمایت از کالای داخلی، امکان شبیه سازی محصولات با کیفیت خارجی، پیشرفت ایران در شاخص جهانی نوآوری، سیاست حمایتی حکومت و دولت در راستای تقویت تولید ملی و قوانین حمایتی موجود در توسعه اقتصاد دانش بنیان و امکان استفاده از فن آوری ارزان و روز دنیا در ساخت تجهیزات و اماکن ورزشی؛ به نظر می‌رسد تحقق این راهبرد بسیار محتمل است. تابش (۱۳۹۳)، بر توسعه شرکت‌های دانش بنیان، فشاری و پورغفار (۱۳۹۳) بر توسعه نهضت تولید علم و دانش و استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرده اند و همینطور آراین فر و سلیمانی (۱۳۹۳) دانش بنیان بودن را یکی از ده مولفه الگوی اقتصاد مقاومتی می داند.

جدول ۷: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد حمایت از اقتصاد دانش بنیان

شخص‌های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف

<p>1 - تعداد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در دستگاه‌های ذریع میزان حمایت مالی صورت گرفته از شرکت‌های دانش بنیان</p>	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	ارائه برنامه حمایت از تولید و عرضه محصولات شرکت‌های دانش بنیان	1
<p>2 - تعداد محصولات و خدمات دانش بنیان مورد حمایت قرار گرفته تعداد تفاهم نامه‌های منعقد شده بین دستگاه‌های ورزشی با دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی</p>	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	تدوین و ارائه برنامه ارتباط دستگاه‌های ورزشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی	2
<p>3 - تعداد پروژه‌های مشترک انجام شده بین دستگاه‌های ورزشی با دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی</p>	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور، صدا و سیما	حمایت دولت و رسانه‌ها جهت ترویج و معرفی محصولات شرکت‌های دانش بنیان در حیطه ورزش	3

راهبرد ششم: مهندسی مجدد و چابک سازی ساختار ورزش ایران

این راهبرد بر اساس اسناد بالادستی موجود در حوزه اقتصاد مقاومتی و ضعف‌ها و تهدیدهایی چون نیروی انسانی مازاد در سازمان‌های ورزشی، بازدهی پایین منابع انسانی موجود، عدم تناسب شغل و شاغل در بسیاری از سازمان‌های ورزشی، عدم ثبات مدیریت در سازمان‌های ورزشی تدوین شده است. حذف دستگاه‌های موازی و هزینه‌های زاید و تحولات اساسی در ساختارهای دولتی و شیوه‌های نظارت مورد تاکید عباس آباد عربی و همکاران (۱۳۹۳) و فرزندی اردکانی و همکاران (۱۳۹۴) نیز بوده است.

جدول ۸: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد مهندسی مجدد و چابک سازی ساختار ورزش

شاخص‌های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف
<p>- تعداد جلسات شورای عالی ورزش کشور - تعداد مصوبات شورای عالی ورزش کشور - درصد بازنگری در اساسنامه، ساختار و ماموریت‌های سازمان‌های متولی ورزش کشور</p>	وزارت ورزش و جوانان	تقویت شورای عالی ورزش کشور	1
	شورای عالی ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان	شناخت موازی کاری‌ها در سازمان‌های ورزشی و ارائه راهکارهای ساختاری فرایندی حذف آنها	2
	وزارت ورزش و جوانان	ایجاد و توسعه سازمان نظام ورزش کشور	3
	شورای عالی ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان	شناخت تداخل اهداف و ماموریت‌های سازمان‌های متولی ورزش کشور	4
	شورای عالی ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان	به روز رسانی ساختار، اساسنامه و ماموریت‌های سازمان‌های متولی ورزش کشور	5
	دستگاه‌های متولی ورزش کشور	آسیب شناسی فرایندها و رویه‌های سازمانی در ورزش کشور و ارائه راهکارهای چابک‌سازی آن	6

راهبرد هفتم: تقویت اصول توسعه پایدار در مدیریت سازمان‌ها و اماکن ورزشی

فرصت‌هایی چون وجود الزامات قانونی در رعایت مسایل زیست محیطی، افزایش آگاهی‌ها و دغدغه‌های زیست محیطی جامعه، افزایش تکنولوژی‌ها دوست دار محیط زیست، تنوع جغرافیایی کشور برای جذب گردشگران ورزشی و نقش پررنگ گردشگری در سیاست‌های دولت می‌تواند به عنوان تسهیل کننده این راهبرد مد نظر قرار گیرد.

جدول ۹: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد تقویت اصول توسعه پایدار

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد
1	شناخت حوزه‌ها و اقدامات پیاده‌سازی اصول توسعه پایدار در مدیریت و اماکن ورزشی	وزارت ورزش و جوانان	- تعداد حوزه‌ها و اقدامات شناسایی شده به منظور تحقق توسعه پایدار
2	تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسعه پایدار در مدیریت و اماکن ورزشی	وزارت ورزش و جوانان دستگاه‌های متولی ورزش کشور	- درصد رعایت اصول توسعه پایدار در اماکن ورزشی
3	نظارت بر پیاده‌سازی دستورالعمل اجرایی توسعه پایدار در مدیریت و اماکن ورزشی	وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استان‌ها	

راهبرد هشتم: طراحی، تولید و صادرات محصولات ورزشی

سهم اندک صنعت کالاهای ورزشی ایران در بازارهای بین‌المللی، کیفیت پایین تجهیزات ورزشی داخلی، فاصله سطح کیفیت موجود با استانداردهای امکانات و تجهیزات ورزشی بین‌المللی، کمبود استفاده از تکنولوژی‌های جدید در تولید محصولات ارائه خدمات، عدم الزام سازمان‌های ورزشی به اخذ استانداردهای مدیریت کیفیت، عدم دسترسی به فناوری‌های برتر به دلیل تحریم‌های موجود قیمت بالای تجهیزات خارجی تأثیرات تورم و مهمتر از همه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخل ایران نظیر نرخ برابری ارز و ریال باعث می‌شود تا نیاز به طراحی، تولید و صادرات محصولات ورزشی بیش از پیش احساس شود. مدیریت واردات و توسعه صادرات (فرزندی اردکانی و همکاران، ۱۳۹۴)، خدکفائی در تولید محصولات راهبردی (سیف، ۱۳۹۱) و توجه به کیفیت تولیدات (فشاری و پورغفار، ۱۳۹۳) از جمله موارد مورد تأکید است.

جدول ۱۰: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد طراحی، تولید و صادرات محصولات ورزشی

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد
1	ایجاد و راه‌اندازی انجمن ملی کیفیت ایران	وزارت ورزش و جوانان	- تعداد استانداردهای تدوین شده برای محصولات و خدمات ورزشی داخلی
2	تدوین استانداردهای مطابق با قوانین بین‌المللی ورزشی در تولید محصولات داخلی	انجمن ملی کیفیت ایران	- تعداد محصولات ورزشی داخلی معرفی شده توسط انجمن
3	تدوین آئین‌نامه حمایت از محصولات باکیفیت داخلی	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- نسبت خرید محصولات ورزشی داخلی به خارجی در دستگاه‌های ذیربط
4	معرفی تجهیزات ورزشی مورد نیاز ورزشی کشور به همراه الزامات کیفی مدنظر	انجمن ملی کیفیت ایران	

5	تدوین نظام قیمت گذاری رقابتی محصولات و خدمات ورزشی در کشور	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور
---	--	-------------------------------

راهبرد نهم: توسعه اقتصاد گردشگری ورزشی

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش سرانه درآمد مردم، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از جمله تاثیرات متعدد این موضوع است. فرصتهایی چون پتانسیل بالای احداث کمپ‌های ورزشی با توجه به تنوع اقلیمی ایران، مورد مصرف عموم بودن ورزش، همجواری با کشورهای میزبان رویدادهای ورزشی بزرگ، تنوع جغرافیایی کشور برای جذب گردشگران ورزشی، موقعیت مناسب مناطق آزاد برای جذب گردشگر ورزشی، ارزان بودن خدمات گردشگری در ایران نسبت سایر کشورها، نقش پررنگ گردشگری در سیاست‌های دولت از جمله فرصتهایی است که این راهبرد را حمایت می‌کنند. همچنین تهدیدهایی همچون سرانه درآمد پایین ایرانیان، وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت و گاز، عدم استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور (کویر، دریا، کوهستان و...)، کم بودن سهم خدمات گردشگری از درآمدهای غیر نفتی، میزان ورود و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ورزش (FDI) و نهایتاً وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه باعث شده تا راهبرد توسعه اقتصاد گردشگری ورزشی در این بخش پیشنهاد شود. خانی پور و میرقادری (۱۳۹۳) به نقش گردشگری در صادرات فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی تاکید کرده است و کیانی قلم سرد و همکاران (۱۳۹۳) برآورد کرده اند که به ازای یک درصد افزایش در تعداد گردشگر، ۱۰۴ درصد افزایش در تولید ناخالص ملی خواهیم داشت.

جدول ۱۱: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد توسعه اقتصاد گردشگری

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد
1	شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری ورزشی در کشور	وزارت ورزش و جوانان سازمان گردشگری	- تعداد گردشگران ورزشی خارجی در سال - تعداد گردشگران ورزشی داخلی در سال
2	تدوین برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی گردشگری ورزش کشور	وزارت ورزش و جوانان سازمان گردشگری	- میزان سرمایه گذاری جذب شده جهت توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد
3	شناخت و رفع موانع حضور گردشگران ورزشی خارجی در کشور	وزارت ورزش و جوانان سازمان گردشگری	- تعداد مشاغل ایجاد شده در حوزه گردشگری ورزشی
4	پیش بینی تسهیلات جهت توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد	وزارت ورزش و جوانان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد	

راهبرد دهم: تقویت نهضت داوطلبی در نظام ورزش کشور

وجود ضعفهای اساسی در نظام ورزش ایران نظیر بازدهی پایین منابع انسانی ورزش ایران، ضعف فرهنگ جهادی و داوطلبی در ورزش ایران، توجه اندک به نهضت داوطلبی در مدیریت ورزش کشور و ضعف برنامه ریزی جهت مهارت آموزی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان نیاز به توجه به راهبرد «تقویت نهضت داوطلبی در ورزش ایران» را دو چندان می کند. اشتغال زائی، رویکرد جهادی، ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیت یابی درونی، توسعه نقش داوطلبان و تسهیل همکاریهای جمعی در مطالعات متعددی مورد تاکید بوده اند (سیف، ۱۳۹۱؛ عباس آباد عربی و همکاران، ۱۳۹۳؛ فرزندی اردکانی و همکاران، ۱۳۹۴؛ آرین فر و سلیمانی، ۱۳۹۳).

جدول ۱۲: برنامه های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص های مرتبط با راهبرد تقویت نهضت داوطلبی در نظام ورزش

شخص های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف
- تعداد داوطلبین ثبت شده در سامانه به تفکیک دستگاهها	وزارت ورزش و جوانان	تشکیل انجمن ملی داوطلبین ورزش ایران (اسانامه، آئین نامه و ساختار)	1
- تعداد داوطلبین فعال در رویدادها و برنامه های ورزشی دستگاه های ذیربط	دستگاه های متولی ورزش در کشور	ایجاد سامانه جذب داوطلبین در بخش مرکزی و دستگاه های ذیربط	2
- میزان (نفر/ساعت) همکاری داوطلبان در رویدادها و برنامه های ورزشی دستگاه های ذیربط	دستگاه های متولی ورزش در کشور	فراخوان جهت جذب داوطلبین	3
	وزارت ورزش و جوانان	تدوین فرایند حفظ و نگهداری داوطلبین	4

راهبرد یازدهم: ترویج و توسعه ورزش های کم هزینه و پرفایده

تسهیل کننده هایی چون قابلیت ورزش در پیشگیری و کاهش هزینه های درمان، کم هزینه بودن مشارکت در برخی ورزش ها، قابلیت برگزاری بسیاری ورزش ها در محیط طبیعی، بالا رفتن سطح سواد جامعه نسبت به تاثیرات متعدد ورزش، تمایل مردم ایران به ارتقاء کیفیت زندگی و نهایتا ارتقاء فرهنگ ورزش تفریحی و همگانی در جامعه باعث شده تا بتوان این راهبرد را جزو راهبردهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران محسوب کرد. عباس آباد عربی و همکاران (۱۳۹۳) نیز به بازنگری فرایندهای موجود و حذف هزینه های اضافی اشاره کرده اند.

جدول ۱۳: برنامه های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص های مرتبط با راهبرد ترویج و توسعه ورزش های کم هزینه و پرفایده

شخص های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف
- مساحت فضاهای ورزشی تجهیز شده به منظور توسعه ورزش های کم هزینه	وزارت ورزش و جوانان	شناخت و اولویت بندی ورزش های کم هزینه و پرفایده	1

2	توسعه زیرساخت‌های ورزشی لازم جهت انجام ورزش‌های کم هزینه و پرفایده	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور شهرداری‌ها	- مساحت فضاهای ورزشی ساخته شده به منظور توسعه ورزش‌های کم هزینه
3	تدوین برنامه‌های ترویجی و تبلیغی جهت اشاعه این ورزش‌ها در سطح جامعه	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور صدا و سیما	- تعداد برنامه‌های ترویجی و تبلیغی جهت اشاعه این ورزش‌ها
4	تدوین و ارائه برنامه توسعه ورزش‌های همگانی در تمامی دستگاه‌های دولتی و حکومتی	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	- تعداد برنامه‌های ارائه شده جهت توسعه ورزش همگانی توسط دستگاه‌های مختلف
5	تدوین برنامه توسعه ورزش‌های پایه و پرمدال	وزارت ورزش و جوانان	- درصد تحقق اهداف برنامه‌های ارائه شده جهت توسعه ورزش همگانی توسط دستگاه‌های مختلف

راهبرد دوازدهم: ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ورزش

موانع و مشکلاتی چون تفکر هزینه ای و مصرف گرایی مدیران ورزشی، مدیریت ناکارآمد هزینه‌های جاری و عمرانی در ورزش، بهره وری پایین فضاها و اماکن ورزشی موجود، مدیریت ناکارآمد و غیر اثر بخش برخی اماکن ورزشی، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های راهبردی سازمان‌های ورزشی، عدم ترویج مناسب فرهنگ اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش و ارتباطات، رواج سبک زندگی مصرف گرا در بین ایرانیان و نهایتاً عدم توجه به نگهداری اموال عمومی، این راهبرد را توصیه می نمایند. فتحی و یگانه (۱۳۹۳) نیز می گویند که فرهنگ میتواند نقش مهمی در روند تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.

جدول ۱۴: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد
1	تدوین آئین نامه شفافیت مالی در دستگاه‌های ورزش ایران	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- حجم محتوای تولید شده جهت ایجاد گفت‌وگو
2	شناخت زمینه‌های فسادزای مالی در ورزش و پیش بینی راهکارهای مقابله با آن	وزارت ورزش و جوانان	اقتصاد مقاومتی در ورزش
3	تهیه محتوای مناسب جهت گفت‌وگو سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- تعداد بسته‌های رسانه ای تولید شده جهت ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در ورزش
4	تهیه بسته‌های رسانه ای- فرهنگی موثر جهت ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	- میزان حمایت صورت گرفته از طرح‌ها و ایده‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ورزش
5	ارائه برنامه حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ورزش	دستگاه‌های متولی ورزش در کشور	

راهبرد سیزدهم: توسعه دانش ساخت و ساز اماکن و تاسیسات ورزشی

بازدارنده‌هایی چون توزیع جغرافیایی غیر عادلانه امکانات و فضاهای ورزشی در کشور، فاصله سطح کیفیت موجود با استانداردهای امکانات و زیر ساخت‌های ورزشی بین‌المللی، بهره‌وری پایین فضاها و اماکن ورزشی موجود، عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی در ساخت و نگهداری اماکن ورزشی، کمبود فضاها، اماکن و تجهیزات مورد نیاز ورزش بانوان و نیز اقشار خاص (مانند سالمندان، معلولین و ..) لزوم تدوین این راهبرد را برجسته می‌کند. همچنین تسهیل‌کننده‌هایی را نیز می‌توان برای تحقق این راهبرد بر شمرد. این تسهیل‌کننده‌ها عبارتند از:

- سیاست حمایتی حکومت و دولت در راستای تقویت تولید ملی
- رواج ساخت سالن‌های چند منظوره و ورزش‌های خانگی به دلیل مسائل زیست محیطی
- پتانسیل بالای احداث کمپ‌های تمرینی با توجه به تنوع اقلیمی ایران

جدول ۱۵: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد توسعه دانش ساخت و ساز اماکن و تاسیسات ورزشی

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد
1	تدوین دستورالعمل ساخت اماکن ورزشی سبز و بهره‌ور با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی	وزارت ورزش و جوانان وزارت مسکن و شهرسازی سازمان حفظ محیط زیست	- درصد تحقق الزامات دستورالعمل ابلاغی در ساخت و سازه‌های ورزشی
2	ابلاغ و نظارت بر رعایت دستورالعمل ساخت اماکن ورزشی سبز و بهره‌ور	وزارت ورزش و جوانان شهرداری‌ها	- تعداد رشته - دانشگاه‌های مجری رشته‌های مرتبط با اماکن ورزشی
3	امکان‌سنجی و اجرای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با اماکن ورزشی	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	- حجم محتوای علمی تولید شده جهت توسعه دانش ساخت و ساز اماکن و تاسیسات ورزشی
4	تولید محتوای علمی جهت توسعه دانش ساخت و ساز اماکن و تاسیسات ورزشی	وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت ورزش و جوانان	

راهبرد چهاردهم: توسعه کسب و کارهای ورزشی مبتنی بر فضای مجازی

با توجه به وجود فرصت‌هایی چون ظرفیت بالای صنعت ورزش در جذب درآمد، مورد مصرف عموم بودن ورزش، فراگیر شدن رسانه‌های نوین، توجه رسانه‌های نوین به ورزش و قوانین حمایتی موجود در توسعه اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهای نوین و از طرفی وجود تهدیدهایی چون نرخ بالای بیکاری نیروی فعال و تحصیلکرده کشور، وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه و تأثیرات تورم، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، این راهبرد تدوین شده است که توسط اصغری و همکاران (۱۳۹۳) نیز مورد توجه قرار گرفته بوده است.

جدول ۱۶: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد توسعه کسب و کارهای ورزشی مبتنی بر فضای مجازی

ردیف	سرفصل برنامه عملیاتی	نهاد مسئول	شاخص‌های کلیدی عملکرد

1	شناخت موانع و مشکلات توسعه کسب و کارهای ورزشی مجازی و ارائه راهکارهای حذف آن	وزارت ورزش و جوانان شورای عالی فضای مجازی	- تعداد مصوبات حقوقی تدوین شده با موضوع کسب و کارهای ورزشی مجازی
2	ایجاد بسترهای حقوقی لازم جهت توسعه کسب و کارهای ورزشی مجازی	شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	- تعداد کسب و کارهای ورزشی مجازی ایجاد شده
3	ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه کسب و کارهای ورزشی مجازی	شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	- تعداد اعضای اتحادیه کسب و کارهای ورزشی مجازی
4	برنامه ریزی جهت آموزش نحوه ایجاد و گسترش کسب و کارهای ورزشی مجازی	کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان	- میزان نفر/ ساعت آموزش‌های ارائه شده در راستای کسب و کارهای ورزشی مجازی
5	تدوین آیین نامه حمایت از کسب و کارهای ورزشی مجازی	کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان	

راهبرد پانزدهم: تقویت دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی ورزش ایران

ضعف‌هایی چون سهم اندک صنعت ورزش ایران در بازارهای بین‌المللی، فاصله سطح کیفیت موجود با استانداردهای امکانات و زیرساخت‌های ورزشی بین‌المللی، کمبود میزبانی رویدادهای بین‌المللی و مسابقات معتبر، روابط ضعیف بین‌المللی فدراسیون‌ها و ارتباط با نهادهای بین‌المللی را می‌توان با انتخاب یک راهبرد مناسب و در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های موجود از بین برد:

- ارتباط نسبتاً مناسب با برخی کشورهای منطقه و اروپا
- فراهم شدن امکان بازگشت نخبگان به کشور
- نقش پررنگ گردشگری در سیاست‌های دولت
- امکان بهره‌گیری از نرخ برابری ارزی در توسعه صادرات ورزشی
- همجواری با کشورهای میزبان رویدادهای ورزشی بزرگ
- امکان شبیه‌سازی محصولات با کیفیت خارجی
- پیشرفت ایران در شاخص جهانی نوآوری
- فراگیر شدن رسانه‌های نوین

جدول ۱۷: برنامه‌های عملیاتی، نهادهای مسئول و شاخص‌های مرتبط با راهبرد تقویت دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی ورزش

شخص‌های کلیدی عملکرد	نهاد مسئول	سرفصل برنامه عملیاتی	ردیف
- تعداد حوزه‌های شناسایی شده برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی ورزش ایران - تعداد کشورهای طرف همکاری مناسبات ورزشی بین‌المللی - تعداد فعالیت‌های مشترک بین‌المللی با کشورهای هدف - تعداد گردشگرهای ورزشی جذب شده به داخل ایران	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	تعیین مصادیق دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی ورزش کشور (مانند میزبانی‌ها، اردوهای مشترک و اعزام‌های بین‌المللی)	1
	دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در ورزش	شناخت ظرفیت‌های اقتصادی-بین‌المللی منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی در ورزش	2
	وزارت ورزش و جوانان	هدفگذاری موثر به منظور ایجاد تعاملات متقابل اقتصادی-بین‌المللی ورزشی	3

به عنوان نتیجه‌گیری نهایی، همان‌گونه که ملاحظه شد، مطالعه حاضر با هدف ارائه نقشه راه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش انجام و ۶ حوزه کلیدی عملکرد و ۱۵ راهبرد به صورت اولویت بندی شده برای تحقق این سیاستها ارائه شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان‌های متولی ورزش ایران در تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود، همچنین در تخصیص منابع سازمانی به ۶ حوزه فوق به ترتیب اولویت توجه نمایند. راهبردهای ۱۵ گانه ارائه شده نیز می‌توانند ارتباط قوی، متوسط یا ضعیفی با هر یک از حوزه‌های کلیدی عملکرد داشته باشند. برخی راهبردها در چندین حیطه کلیدی عملکرد ارتباط قوی یا متوسطی داشته‌اند. همچنین برای هر یک از راهبردهای ۱۵ گانه سرفصل برنامه‌های عملیاتی تعیین شده و مشخص شد که هر یک را چه نهاد یا نهادهایی باید اجرا کنند. یک موضوع بسیار مهم در برنامه ریزی اینست که همزمان شاخصهای ارزیابی برنامه‌ها نیز تدوین شوند. به همین منظور برای هر یک از راهبردهای تدوین شده شاخصهای کلیدی عملکرد ارائه شده است. در مجموع سازمان‌های متولی ورزش ایران می‌توانند با استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد تعیین شده در این مطالعه میزان نیل به اهداف خود در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بررسی نمایند.

منابع و مآخذ:

- ابونوری، اسمعیل و لاجوردی، حسن. (۱۳۹۵). «برآورد شاخص ترکیبی تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک». فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی. ۲ (۵): ۲۷-۵۴.
- آری‌ن‌فر، مسعود، سلیمانی، ابوالفضل؛ (۱۳۹۳)؛ «الگوی اقتصاد مقاومتی در آرای مقام معظم رهبری (مدل مفهومی)» پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران
- استراس، آنسلم و کورین، جولیت (۱۳۸۵)، «اصول روش تحقیق کیفی: نظریه‌های مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها»، ترجمه محمدی. بیوک، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
- اصغری، صالح (۱۳۹۳). «ایجاد سامانه‌های بازدید مجازی راهکاری در جهت جذب گردشگر خارجی و توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران
- آقازاده، هاشم (۱۳۸۱)، «طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ»، پایان‌نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- الهی‌علیرضا، حمیدی‌مهرداد، پیمان‌فر محمدحسن (۱۳۹۲). «رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. ۳ (۶): ۷۹-۹۴.
- اوما اسکاران (۱۳۸۴)، «روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی. محمد و شیرازی»، ترجمه: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ سوم.
- پورحاتمی، زهرا (۱۳۹۳). «نقش زنان و خانواده‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی». پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- پیمان‌فر، محمد حسن. الهی، علیرضا و حمیدی، مهرداد (۱۳۹۴). «چرا استراتژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، ۶ (۲۳)، ۳۵-۵۲.
- پیمان‌فر، محمد حسن، الهی‌علیرضا و حمیدی‌مهرداد (۱۳۹۳). «موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی»، راهبرد اجتماعی-فرهنگی، ۱ (۳)، ۱۴۵-۱۵۵.
- تابش، سید محمد (۱۳۹۳). «نقش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در تحقیق اقتصاد مقاومتی»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- تیرگری سراجی، محمد؛ هزاره، رضا و حسینی، امیرحسن (۱۳۹۳). «تاکید بر نقش توسعه روستایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با رویکرد ساختار خوشه‌های روستایی»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- جوانی، وجیهه (۱۳۹۷). «تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش»، مدیریت ورزشی، دوره ۱۰ شماره ۳، ۵۸۰-۵۶۷.
- حاجی‌حیدری، وحید؛ نظری، رسول و باستانی‌فر، ایمان (۱۳۹۹). «نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران»؛ فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال نهم، شماره ۱، ۱۰۹-۱۲۶.

- خانی پور، مرتضی، میرقادری، مرتضی (۱۳۹۳)؛ جایگاه باستان شناسی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- خزائی، هنری و شهلائی باقری (۱۳۹۷). «شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ۴۷: مرداد و شهریور، ۷۸-۵۹.
- داوودی، پرویز و جعفریه، فاطمه سادات (۱۳۹۳). «نگرشی نهادی بر ساختار سازی قدرت در عرصه داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره ۳، صص ۱۷۲-۱۵۱
- راجی فروشانی، حسین. (۱۳۹۳)؛ «بررسی تأثیر برون سپاری بر بهبود فعالیت‌های سازمانی در شهرداری مناطق اصفهان»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری، علی؛ پرهیزکار، اکبر و شایان، سیاوش (۱۳۹۰). «تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص‌سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا. ۱۵ (۴): ۱۹-۴۱.
- زارعیان، حسین؛ قربانی، محمد حسینی و میرزایی، فهیمه (۱۳۹۷). «راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران». پژوهش در ورزش تربیتی، شماره ۱۴، ۱۷۲-۱۵۳.
- سادات حسینی، سیدکمال؛ منوچهری نژاد، محسن (۱۳۹۳)؛ «بررسی ارتباط بین سبک زندگی سلامت محور، پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- سیاست‌های کلی تحقق اقتصاد مقاومتی، (۲۹ بهمن ۱۳۹۲)، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، قابل دسترس از طریق: <https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370>
- سیف، اله مراد؛ (۱۳۹۱)؛ «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران» مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری؛ فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت؛ سال پنجم، شماره شانزدهم
- سیف، اله مراد؛ (۱۳۹۲)؛ «مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»؛ فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج؛ سال شانزدهم، شماره ۶۱، صص ۱۱۵-۸۹.
- عباس آباد عربی، احسان؛ بابائیان پور، مرضیه و فکری، رکسانا (۱۳۹۳). «مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوی چابکی سازمان‌ها»، فصلنامه راهبرد، سال ۲۳، شماره ۷۱، صفحات ۱۰۰-۷۹.
- غیاثوند، ابوالفضل و رمضانیان، الهه (۱۳۹۴). «ارزیابی میزان تاب‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۷۵». فصلنامه مطالعات راهبردی. سال هجدهم. شماره ۶۸. صص: ۹۱-۱۰۹.
- غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه (۱۳۹۴). «مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. سال پانزدهم. شماره ۵۹. صص: ۱۶۱-۱۸۷.
- غیاثوند، ابوالفضل؛ صداقت پرست، الدار؛ غلامرضا، سمیرا و ثنائی اقدم، محسن (۱۳۹۲). «درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب‌آوری ملی». گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل ۱۳۵۸۲.

- فتحی، رستم و یگانه، رضا (۱۳۹۳)؛ «فرهنگ، توسعه اقتصادی و راه کارهایی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی خانواده محور در روستاها و شهرهای کوچک (مطالعه موردی؛ بخش کلات مورموری، شهرستان آبدانان، استان ایلام)»؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- فخاری، حسین؛ سلیمانی، داوود و دارایی، محمدرضا (۱۳۹۲). «بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان کشور»، سیاست علم و فناوری، ۵(۳): ۱-۱۶.
- فخرپور، سید حسین؛ خوش سپهر، زهرا و ملکی، محمد حسن (۱۳۹۷). «ارائه مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان ها با بکارگیری نظریه شکست ناپذیری»، اندیشه مدیریت راهبردی؛ سال دوازدهم، شماره اول، شماره پیاپی، ۲۳، صص ۱۲۳-۱۵۲.
- فرزندی اردکانی، عباسعلی؛ یوسفی، میثم (۱۳۹۴)؛ «اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: چالشها و راهبردها»؛ فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی؛ دوره ۱، شماره ۱؛ ۶۳-۸۷.
- فشاری، مجید و پورغفار، جواد (۱۳۹۳). «بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران»، مجله اقتصادی، شماره ۵ و ۶، صفحات ۴۰-۲۹.
- قلیچ، وهاب و خوانسار، رسول (۱۳۹۵). «عوامل موثر بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجله یادداشت سیاستی، قابل دسترسی از طریق:
<https://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262330>.
- کیانی قلعه سرد، سروش (۱۳۹۳). بررسی نقش و جایگاه گردشگری در رشد اقتصادی ایران؛ پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران.
- لاجوردی، حسن؛ ابونوری، اسمعیل و بشارتی راد، زهره. (۱۳۹۵). «برآورد شاخص تاب آوری اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود». اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل). صص: ۳۴۱-۳۳۳.
- ملکی، محمد حسن؛ احمدی شاپورآبادی، محمدعلی و فتحی، محمدرضا (۱۳۹۹). «آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، دوره ۸، شماره ۲، ۳۱۵-۲۹۰.
- میرمعزی، سید حسن (۱۳۹۱)، «اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۴۷.
- منصور گزنی، موسی (۱۳۹۹)، «اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار»، دو ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال پنجم، شماره ۴ (پیاپی: ۲۴)، صص ۳۸-۲۵.
- نعیمی مجد، محبوبه و نعیمی مجد، آرزو (۱۳۹۸). «آینده پژوهی گردشگری پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: کارشناسان صنعت گردشگری و هتلداری)»، فصل نامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره ۱۱۶، صص: ۲۰۱-۲۱۲.
- هنری، حبیب و خزائی، علی (۱۳۹۷). «کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش کشور»، مدیریت ورزشی، دوره ۱۲، شماره ۱، صص: ۱۲۱-۱۳۸.

- Angeon, V., & Bates, S. (2015). Reviewing composite vulnerability and resilience indexes: A sustainable approach and application. *World Development*, 72, 140-162.

- Bates, S., Angeon, V., & Ainouche, A. (2014). The pentagon of vulnerability and resilience: A methodological proposal in development economics by using graph theory. *Economic Modelling*, 42, 445-453.
- Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D., & Kohli, H. A. (2013). The Centennial resilience index: Measuring countries' resilience to shock. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 5(2), 57-98.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience. *United Nations research paper*, 55.
- Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). Managing risks: a new framework. *Harvard business review*, 90(6), 48-60.
- Oxford University (2005) ,*Interviewing in Qualitative Research* , Available online in Oxford University , www.oup.co.uk/pdf/0-19-874204-5chap15.pdf
- Patzelt, H., & Shepherd, D. A. (2009). Strategic entrepreneurship at universities: Academic entrepreneurs' assessment of policy programs. *Entrepreneurship Theory and practice*, 33(1), 319-340

The Roadmap for Fulfillment of Resistance Economics Policies in Iran`s Sport

Abstract:

The resistance economy is one of the most important current policies of the Islamic Republic of Iran. Ministries, and government organizations are taking their part in planning to implement resistance economy policy. This study aimed to develop a roadmap for Iran's sports to implement the policies of the resistance economy. In this research, the qualitative method and approach of strategic studies have been used. Conducting semi-structured interviews and reviewing existing documents and upstream documents were the two main methods of data collection in the present study. The Key Performance Areas were determined and prioritized using the pairwise comparison method. The priorities were respectively human resources, rules, structures and processes, research, development and innovation, marketing and financial management, area quality, and productivity, and finally the field of diplomacy and culture. Also, 15 strategies were developed to implement resistance economy policies in sports and were strongly, moderately, and weakly related to key areas of performance. In the end, to realize each of the 15 developed strategies, a list of basic actions along with the evaluation index and those in charge of implementing each of the measures were determined. This research can be a roadmap for any sports organization that wants

Elahi, A., Akbari Yazdi, H., Majidi, C., Khorshidi, R. (2022). A Roadmap for the Implementation of Resistance Economic Policies in Iranian Sports. *Majlis and Rahbord*, 29(109), 273-304. doi: 10.22034/mr.2021.4250.4212

to plan for itself by considering resistance economic policies. Also, in this research, key performance indicators can be used to evaluate the extent to which Iran's sports organizations have acted to achieve a resistance economy.

Keywords: Resistance Economy in Sport, Strategies, Actions, Key Performance Areas, Evaluation Indicators.